

PROTON ALMASHINUVCHAN MEMBRANALI VODOROD YOQILG'I ELEMENTLARINI QO'LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ILMIY IZLANISHLAR TAHLILI

Abduraimov Sanjar Mirzasulton o'g'li

**Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti
Katta ilmiy xodimi (sanjar903@umail.uz)**

Abduraimova Zuxra Baxtiyor qizi

**O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Materialshunoslik instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822337>**

Annotatsiya: Maqolada dunyoda va O'zbekistonda vodorod energetikasida qo'llaniladigan texnologiyalar va yoqilg'i elementlarining turlari, ishlash mohiyati va ularda uchrayotgan eng muhim muammolar tahlili yoritilgan. Yoqilg'i elementlarining eng keng qo'llanilayotgan turlari va ularning tarkibiy qismlarining vazifalari haqida to'xtalib o'tilgan. Proton almashinuvchan membranali yoqilg'i elementlarini yurtimizda qo'llash va ishlab chiqarish imkoniyatlari baholangan. Yoqilg'i elementlari ustida olib borilayotgan dastlabki izlanishlar va ularning tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: vodorod, yoqilg'i elementi, bipolyar plita.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi issiqxona gazlari miqdorini kamaytirishga qaratilgan bir qator xalqaro konvensiyalarga a'zo va ularda belgilangan talablarni bajarishda xalqaro maydonda namuna sifatida ko'rsatilmoqda. Bunga misol tariqasida hozirda O'zbekiston Respublikasi hududida 2 197 MW soat elektr energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan stansiyalar hisobiga to'g'ri kelayotganini aytish mumkin [1].

Dunyo miqyosida CO₂ gazining miqdorini kamaytirish bo'yicha nafaqat qayta tiklanuvchi energiya manbalari balki vodorod energetikasiga o'tish choralari ham sezilarli darajada o'z ta'sirini ko'rsatishni boshladi. Jumladan Xitoy, AQSH, Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Yaponiya va Hindiston oltiligi vodorod energetikasini qo'llash borasida yetakchi ekanligini barchamiz guvohi bo'lib turibmiz [2].

Vodorod energetikasini asosiy uchta qismga bo'ladigan bo'lsak, bular:

- ishlab chiqarish turlariga ko'ra (kulrang, havorang, jigarrang, sariq, binafsha va yashil vodorod),
- saqlash turlariga ko'ra (gaz, suyuq va qattiq agregat holatlarda)
- qo'llash (kimyoviy, issiqlik va elektr energiyasini olishda).

Vodoroddan elektr energiyasi ishlab chiqarishda yoqilg'i elementlari eng muhim texnologiya hisoblanadi. Uning ishlash mohiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yoqilg'i elementi vodorod va kislorodning elektrokimyoviy reaksiyasini tashkil etib beruvchi qurilma hisoblanadi. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsak suvni elektrolizlash jarayonining teskarisi hisoblanadi.

Yoqilg'i elementi - elektrokimyoviy reaksiya orqali vodorodga boy yoqilg'idan to'g'ridan-to'g'ri doimiy tok va issiqlikni ishlab chiqaradigan qurilma.

Yoqilg'i elementi akkumulyatorga o'xshaydi, u kimyoviy reaksiya orqali doimiy tok oqimini hosil qiladi. Yoqilg'i elementi anod, katod va elektrolitni o'z ichiga oladi. Biroq, batareyalardan farqli o'laroq, yoqilg'i elementlari elektr energiyasini to'play olmaydi,

zaryadsizlanmaydi va zaryadlash uchun elektr energiyasini talab qilmaydi. Yoqilg'i elementlari yoqilg'i va havo ta'minotiga ega bo'lgan holda doimiy ravishda elektr energiyasini ishlab chiqara oladi.

Gaz, ko'mir, mazut va boshqalar bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatellari yoki turbinalar kabi boshqa elektr energiyasi generatorlaridan farqli o'laroq, yoqilg'i elementlari yoqilg'ini yondirmaydi. Yoqilg'i elementlari shovqinsiz elektrokimyoviy reaksiya orqali elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Yoqilg'i elementlarining yana bir xususiyati shundaki, ular yoqilg'ining kimyoviy energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr, issiqlik va suvga aylantiradi.

Yoqilg'i elementi qanday ishlaydi?

Yoqilg'i elementlari elektrolit, katod va anod yordamida sodir bo'ladigan elektrokimyoviy reaksiyadan elektr va issiqlik hosil qiladi.

Anod va katod, protonlarni o'tkazuvchan elektrolit bilan ajratilib turadigan holda o'rnatiladi. Anodga vodorod va katodga kislorod kiritilgandan so'ng kimyoviy reaksiya boshlanadi, natijada elektr toki, issiqlik va suv hosil bo'ladi.

1-rasm. Polimer elektrolitli yoqilg'i elementining ishlash prinsipi.

Bunda anodda katalizator yordamida molekulyar vodorod dissotsiatsiyalanadi va elektronlarini yo'qotadi. Natijada vodorod ionlari (protonlar) elektrolitlar orqali katodga, elektronlari esa elektrodlar orqali o'tib, tashqi elektr zanjiriga o'tib, uskunani quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan doimiy tok oqimini hosil qiladi [3]. Katodda katalizator yordamida kislorod molekulasini elektron (tashqi manbadan) va elektrolitda kelayotgan vodorod protoni bilan birikib, yagona reaksiya mahsuloti (bug' yoki suyuqlik shaklida) bo'lgan suvni hosil qiladi.

Ichki yonish dvigatellarining har xil turlari mavjud bo'lganidek, yoqilg'i elementlarining ham quyidagi turlari mavjud – bunda yoqilg'i elementini tanlash uning qo'llanilish sohasiga bog'liq.

Yoqilg'i elementlari yuqori haroratli va past haroratli turlarga bo'linadi. Past haroratli yoqilg'i hujayralariga yoqilg'i sifatida nisbatan toza vodorodni talab qiladi. Bu ko'pincha yoqilg'ini qayta ishlab, birlamchi yoqilg'i (tabiiy gaz) ni toza vodorodga aylantirish zarurligini anglatadi. Ushbu jarayon qo'shimcha energiya sarf qiladi va maxsus jihozlarni talab qiladi. Yuqori haroratli yoqilg'i elementlari bu qo'shimcha protseduraga muhtoj emas, chunki ular yoqilg'ini yuqori haroratda "ichki konvertatsiyalashi" mumkin, ya'ni vodorodning tuzilishini o'zgartirishga sarmoya kiritishga hojat qolmaydi.

1-jadval.

Yoqilg'i elementi turi	Ishchi harorati	Elektr energiyasini ishlab chiqarish samaradorligi	Yoqilg'i turi	Qo'llanilish sohasi
Karbonat eritmali yoqilg'i elementi	550–700°C	50-70%	Ko'pgina uglevodorod yoqilg'ilari	O'rta va katta qurilmalar
Fosfor kislotali yoqilg'i elementi	100–220°C	35-40%	Toza vodorod	Katta qurilmalar
Qattiq oksidli yoqilg'i elementi	450–1000°C	45-70%	Ko'pgina uglevodorod yoqilg'ilari	Kichik, o'rta va katta qurilmalar
Metanolni oksidlovchi yoqilg'i elementi	20-90°C	20-30%	Metanol	Portativ
Ishqoriy yoqilg'i elementi	50–200°C	40-70%	Toza vodorod	Kosmik izlanishlar
Polimer elektrolitli yoqilg'i elementlari	30-100°C	35-50%	Toza vodorod	Kichik qurilmalar

Jadvalda ko'rib turganingizdek qo'llashga qulay bo'lgan vodorod yoqilg'i elementi sifatida polimer elektrolitli yoqilg'i elementlari ajralib turibti. Chunki polimer elektrolitli yoqilg'i elementlari xona xaroratida ishlaydi va turli portativ (avtomobil, xo'jalik texnikalari va yana boshqa ko'chib yuruvchi) qurilmalarda qo'llash imkoniyati keng [4].

Portativ vodorod yoqilg'i elementi quydagi elementlardan tashkil topgan bo'lib (2-rasm) yacheyka markazida joylashgan (5) membrana u polimerdan tayyorlangan, uning asosiy vazifasi kimyoviy jarayon natijasida o'z tanasidan faqat vodorod ionlarini o'tkazib yoqilg'i (H_2) va oksidlovchi gazlarni (O_2) o'tkazmaslik. Membrananing ikki qarama qarshi tomonida esa platina bilan qoplangan titan karbididan tayyorlangan g'ovak keramik material joylashgan, ular o'z tanasida gaz singib o'tkazuvchan xossaga ega bo'lgani uchun gazdiffuzion qatlam deyiladi. Bundan tashqari ular yuzalari platina bilan qoplangani uchun kimyoviy jarayonda (4) anod va (6) katod vazifalarini xam bajaradi. Bunda yacheykaga uzatilgan gazsimon vodorod gaz diffuzion qatlam orqali (4) andodda oksidalanadi (OH^-), (6) katodda esa havo bilan birga kirib kelgan kislorod (O_2), membranadan kirib kelgan vodorod (H^+) ioni bilan birlashib suv molekulasini hosil qiladi.

1 - Bipolyar plastina; 2 - gaz uchun kanal; 3 - gaz diffuzion qatlam; 4 - katod qatlam;
5 - polimer membrana; 6 - anod qatlam; 7 - gaz singdiruvchan qatlam; 8 - kislород uchun kanal.

2 - rasm. Polimer membranali vodorod yoqilg'i elementining bitta yacheykasining tuzilishi.

Gaz diffuzion qatlam (GDQ) quydagi asosiy xossalarga ega bo'lishi zarur: yacheykada elektrokimyoviy reaksiyani to'liq amalga oshishi uchun reagentlarni (H_2 va O_2) (5) membrananing butun yuzai bo'ylab teng va ravon harakatlanishini ta'minlashi; hosil bo'lgan reaksiya maxsulotini – suvni reaksiya hududidan o'z vaqtida chiqarib yuborishi; bipolyar (1) plastina bilan ishonchli va mustaxkam elektr kontaktga ega bo'lishi talab etiladi. Bu esa qatlamlar orasida zarur miqdordagi tok ($1A/sm^2$) oqib o'tishini ta'minlaydi.

Zamonaviy yoqilg'i elementlarida membrane elektrod blok (MEB) larni bir-biriga siqib turish vazifasini bipolyar plastinalar bajaradi. Bipolyar plastinalarning (BP) asosiy vazifasi MEBni vodorod, kislород gazi bilan ta'minlab turish va reaksiya maxsuloti suvni hamda anod va katodda hosil bo'lgan elektr energiyani istemolchi simlarga uzatishdan iborat.

Bipolyar plitalar nafaqat yoqilg'ini yacheykaga yetkazib berishi, balki hosil bo'lgan reaksiya mahsulotlarini tashqariga olib chiqishi, reaksiya jarayonida o'zi ta'sirlashishmasligi, gidrofob bo'lishi, yuqori elektr o'tkazuvchan bo'lishi, egilishga, cho'zilishga mustahkam, qattiq, vodorod gazini o'tkazmaydigan material bo'lishi talab etiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent Davlat Tehnika Universiteti va Materialshunoslik instituti hamkorligida proton almashinuvchi membranali yoqilg'i elementlarining bipolyar plitalarini sintez qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish rejalashtirilmoqda. Izlanishlarni amalga oshirishning birinchi bosqichi sifatida, Xitoy Xalq

Respublikasi ishlab chiqarilgan proton almashinuvchi membranali yoqilg'i elementlari o'rganildi.

3-rasm. Bipolyar plita hususiyatlarini tavsiflovchi asosiy xossalar.

Bugungi kunda bipolyar plastinalar uchun istiqbolli sanalayotgan nisbatan yangi materiallar sifatida termik kengaytirilgan grafit (TKG) va penografit (PG) qo'llanilmoqda. Ushbu turdagi materiallar grafit akseptor bog'lanish orqali termik ishlov berib sintez qilinadi. MDH va dunyo mamlakatlari olimlarining izlanishlarini taxlil qilgan holda shuni aytish mumkinki, kengaytirilgan grafitni sintez qilishida asosan kislotali usul qo'llaniladi. Bunday material sintez qilishning birinchi bosqichi grafit-oltingugurt kislotasidlovchi tizimida kimyoviy ishlov berish bilan boshlanadi. Ikkinchi bosqichda ushbu birikmani gidroliz jarayoni amalga oshiriladi. Uchinchi bosqichda esa tezkor termik qizitish (ko'pirtirish) operatsiyasi bajariladi. Shundan so'ng qator unikal xossalarga ega bo'ladi, bular: zichligining pastligi, yuqori solishtirma yuzaga egaligi, bog'lovchi birikmalarsiz oson presslanishi, agressiv muhitlarga chidamliligi, yuqori elektr o'tkazuvchanligi.

Kengaytirilgan grafitdan tayyorlangan folgalarning kamchiliklari ham mavjud. Bunday folgalar gaz o'tkazuvchan, ayniqsa vodorodni, solishtirma elektr va issiqlik o'tkazuvchanligida anizotropiyaga ega ya'ni, folgaga perpendikulyar yo'nalishda kam parallel yo'nalishda baland ko'rsatgichlarni qayd etadi. Kompozitlar bilan solishtirganda folgalarni mana shu yo'nalish effekti orqaga tortmoqda [5]. Biroq grafit folgalar yupqaligi sababli ko'ndalang qarshilik ko'rsatgichi Bo'yicha avzalliklarga ega. Ya'ni yupqa bipolyar plastinalar evaziga kichik o'lchamda ammo samarador yoqilg'i elementlarini tayyorlash mumkinligi taxmin qilinmoqda. Biroq grafit folgalarning yumshoqligi va kontakt kuchlarga nisbatan qarshiligining kamligi bois yoqilg'i elementi konstruksiyasining talablariga javob bera olmayapti.

Grafit folgalar yoqilg'i elementida ko'p qavatli konstruksiya qurish imkonini beradi. Yana bir avzalligi uning solishtirma og'irligi kichik. Bu esa yoqilg'i elementining massasini ham kamaytiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek hozirda ishlab chiqarilayotgan yoqilg'i elementining 80% massasi bipolyar plastinalar hisobiga to'g'ri keladi. Folgalarga mexanik ishlov berish ya'ni texnologik jihatdan juda qulay, ya'ni seriyali ishlab chiqarishda muammolar bo'lmaydi. Biroq grafit folgalarni yoqilg'i elementlarida real qo'llash uchun

ularning mexanik xossalari va gaz o'tkazuvchanlik xossalari talab darajasiga yetkazish kerak. Bu ikki masalaning yechimini bugungi kunda polimer bog'lovchiga shimdirish yo'li bilan yechim topish ustida olimlar izlanmoqda. Polimer bog'lovchi sifatida: aldegidli, furanli, akrilli va epoksidli fenollar tajriba qilinmoqda. Bunday folgalardan tayyorlangan plastinalarga turli usullar yordamida kanallar ochish mumkin. Masalan, grafit folgaga boshqa kanallar rasmi tushirilgan trafaret grafit folgani laminasiya qilinadi. Ikkala qatlam bir-biriga bog'lanishi uchun listlar orasiga karbonlovchi adgeziv modda surtiladi. Bundan tashqari kanallarni shtampovka orqali ham ochish mumkin, faqat bunda folganing mexanik xossalari yuqori bo'lishi talab etiladi.

AQSh energetika vazirligining transport vositalarida qo'llash uchun bipolyar plitalarga qo'ygan maqsadli talablari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Parametrlari	O'lchov birligi	2015 yilgi maqsadlari	2020 yilgi maqsadlari	2025 yilga maqsadlari
Narxi	USD·kW _{net} ⁻¹	7	3	2
Plita og'irligi	kg·kW _{net} ⁻¹	<0.4	0.4	0.18
Plitadan H ₂ gazini o'tish ko'effitsienti	Std cm ³ ·s ⁻¹ ·cm ⁻² ·Pa 80°C, 3 atm, 100% RH nisbiy namlik	0	<1.3 x 10 ⁻¹⁴	<2 x 10 ⁻¹⁶
Anod korroziyasi	μA·cm ⁻²	No active peak	1 va No active peak	1 va No active peak
Katod korroziyasi	μA·cm ⁻²	<0.1	<1	<1
Elektr o'tkazuvchanlik	S·cm ⁻¹	>100	100	>100
Yuza qarshiligi	Ω·cm ²	0.006	0.01	<0.01
Egishga mustahkamligi	MPa	>34	>25	>40

AQSH energetika vazirligi yoqilg'i elementlari bo'yicha qator standartlar ishlab chiqqan bo'lib, ularning har besh yilga mo'ljallangan maqsadli talablari bor. Biroq bu talablarning barchasiga bir vaqtda javob bera oladigan bipolyar plitalarni ishlab chiqarish bironta ham ishlab chiqaruvchiga nasib etmagan. Sababi bipolyar plitalarning funksiyalarining ko'pligida. Ko'p funksiyalarga javob beruvchi materiallarni sintez qilishda, zarur barcha xossalarni chuqur tahlil qilish talab etiladi.

References:

- <https://minenergy.uz/uz/news/view/1709>
- <https://minenergy.uz/uz/news/view/2648>
- Kang F, Zhang T-Y, Leng Y. Electrochemical behavior graphite in electrolyte of sulfuric and acetic acid. Carbon 1997;35:1167-73.
- Chen GH, Wu DJ, Weng WC, He B, Yan WL. Preparation of polystyrene-graphite conducting nanocomposites via intercalation polymerization. Polym Int 2001;50(9):980-5.
- Toyada M, Inagaki M. Heavy oil sorption using exfoliated graphite new application of exfoliated graphite to protect heavy oil pollution. Carbon 2000;38(2):199-21095.